

EPISTEMOLOGIAS HISTÓRICAS DO COLECIONISMO

*Francisco Marshall**

RESUMO

A etimologia profunda de “coleccionar” (*collectio*) encontra-se no proto-indoeuropeu, universo semântico quadrimilenar em que se formou a raiz *leg*. Nesta formação, assinala-se o vínculo originário entre “coletar” e “falar”, assim como os traços genéticos e efeitos civilizatórios do colecionar. Após examinar as circunstâncias históricas que instauram o colecionismo, em sua natureza civilizacional, este ensaio apresenta pequena coleção de imagens de comportamentos colecionistas, ensejando a percepção das diferentes psicologias e epistemologias relacionadas ao colecionismo.

Palavras-chave: colecionismo; etimologia; proto-indoeuropeu; tipologia colecionista.

HISTORIC EPISTEMOLOGIES OF THE COLLECTIONISM

The deep etymology of “collection” (*collectio*) can be placed in the, the multimillennial semantic realm where the root *leg* was formed. In the context of this formation, the bonds between “collect” and “speak” are clear, and so are the genetic traces and the civilizational effects of the collectional behavior. After analyzing the historical circumstances that open field to the collectionism, this essay presents a little collection of images of collectionist behaviors, inducing the perception of different psychologies and epistemologies related to the.

Key words: collectionism; etymology; proto-indoeuropean; collectionism pattern.

* Francisco Marshall, professor adjunto do Departamento de História e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS, Coordenador do Núcleo de História Antiga do IFCH da UFRGS. *E-mail:* marshall@ufrgs.br

Considerado em sua dimensão ordenadora, o colecionismo desponta como um dos fundamentos culturais de mais profundo enraizamento e de mais amplas conseqüências em toda a trajetória humana. Coletando e, logo, colecionando, nossos ancestrais aprenderam a discernir recursos naturais e a selecionar possibilidades vitais no mundo; desde a pré-história e a cada nova geração, conseguimos organizar sons e sinais sob a forma de discurso. Com estes dois dons, coletar e falar, abrem-se diante de nós as condições essenciais da vida comunitária: sustentabilidade e comunicação. Sobre a plataforma de um mundo culturalizado, ocupado por famílias, clãs, cidades e Estados, um complexo tecido classificatório progressivamente ordenou o espaço, tendo como protagonistas reis, guerreiros e sacerdotes; desde palácios e templos, centros de riqueza e privilégios na cidade antiga, esses grupos apropriaram-se do bem social lastreados por saberes eminentemente colecionistas: a escrita e arquivos, armas da planificação do Estado, no Egito e na Mesopotâmia. Também em outros bairros da cidade, fora do eixo palácio-templo, já na mais alta Antigüidade, desde o 3º milênio a.C., os sumérios – inventores da escrita – e seus sucessores acadianos adoravam anotar cada detalhe de sua vida, mantendo arquivos privados domésticos, repletos de tabletes de argila, os quais rivalizavam em valor e volume com os grandes arquivos reais e eclesiásticos (Pozzer, 1996). Cozidos e preservados, esses tabletes formam, hoje, algumas das coleções mais notáveis dos grandes museus do mundo. Colecionáveis colecionados, desde sempre colecionantes.

A relevância trans-histórica do procedimento colecionista faz com que esse assuma diferentes formas em cada momento histórico, compondo um complexo sistema de funções e finalidades, com implicações cognitivas e culturais que jamais deixaram de acrescentar qualidades à espécie, em seu desenvolvimento cultural. O colecionismo do caçador-coletor pré-histórico implica uma grande proficiência sensorial, certa argúcia taxonômica, enorme sentido do espaço e uma relação intensa entre desejo e necessidade, mediados pelo conhecimento. Do contrário, o urso devora, a planta mata, o abismo engole ou o corpo falece. Os limites entre o caçador-coletor e certas espécies animais são, todavia, muito tênues, o que vem sendo demonstrado paulatinamente pela zoologia comportamental. Talvez possamos considerar essas fronteiras comportamentais de alguns animais como um proto-coleccionismo, e também, inversamente, remontar alguns comportamentos colecionistas àquela circunstância instintiva própria dos animais. Colecionamos para sobreviver e sobrevivemos porque colecionamos.

A vida urbana é o segundo estágio civilizatório colecionista, precedido em milhares de anos pelas revoluções culturais advindas da técnica da coleta e da comunicação. Revoluções paulatinas, de longo curso, cuja dimensão

monumental só chegamos a perceber por seus resultados na longa duração, as marcas com que se constituiu a identidade cultural humana. Agreguemos o polegar opositor, o fogo e algumas ferramentas e com os dedos de uma só mão enumeramos todos os fundamentos da revolução cultural paleolítica. A domesticação de sementes e animais, a cerâmica, a vida em cidades e a metalurgia – trunfos do neolítico – são já resultados técnicos elaborados, frutos de culturas codificadas, de sistemas de transmissão da memória e de instituições sociais para a aprendizagem de ofícios especializados.

A passagem entre as primeiras cidades, na Cisjordânia (Jericó, ~7.800 a.C.) e na Ásia Menor (Çatal Hüyük, na Anatólia, ~6.500 a.C.) e os primeiros Estados organizados (Mesopotâmia, ~3.100 a.C., e Egito, ~3.000 a.C.), é marcada pela transição entre uma agricultura de semente domesticada (conjugada com muito pastoreio e coleta) e um sistema de estocagem e distribuição. Em cidades-estado e em um Estado organizado, como o Egito, despontam as primeiras elites urbanas, colecionadoras: escribas-sacerdotes e reis-guerreiros contratadores de burocratas. As transformações decisivas deste período significaram especialmente maior capacidade de acúmulo (de conhecimentos e riquezas), de aperfeiçoamento da linguagem e do desenvolvimento de sistemas de codificação, transformações cujo apogeu foi o surgimento da escrita, na Suméria de ~3.150 a.C.

Coletar e comunicar: pode-se perceber este nexos semântico civilizatório com o amparo da filologia clássica e do indo-europeu, que nos remetem a experiências da linguagem reveladoras do espectro de práticas sociais dessas palavras, em seus sentidos originários. Colecionar, do latim *collectio*, possui em seu núcleo semântico a raiz **leg*, de alta relevância em todos os falares indo-europeus – e mesmo antes, pois esta raiz está entre as poucas que conhecemos do proto-indo-europeu, há mais de 4 mil anos atrás, com sentidos ordenadores. No grego clássico, em seu grau “o”, produz o morfema *log*, avizinjado, em seu grau “e”, de *leg*, ambos repletos de derivados. Nesta família lingüística, aparece o núcleo semântico e significativo do colecionismo: uma relação entre pôr em ordem – raciocinar – (*logeîn*) e discursar (*legeîn*), onde o sentido de falar é derivado do de coletar: a razão se faz como discurso. O discurso, morada da razão. Ordenar, colecionar, narrar. Nesta complementaridade semântica, podemos ver um traço claríssimo da semiologia originária: a fala é coleção. Coleção de quê, cumpre inquirir? De sinais sonoros? De gestos e expressões? De palavras e de sentenças? De fórmulas e símbolos? De memórias e de poderes mágicos? De números e espécimes?

A reverberação cultural destas etimologias é espantosa. Podemos pôr em tela algumas palavras derivadas desta matriz semântica, presentes na língua portuguesa, e, com pequenas variantes, em quase todos os falares europeus

contemporâneos¹: colega, colégio, coleta, coleção, colheita, leitura, leitor, legenda, legível, legião, lição, eleger, preleção, florilégio, inteligência, diligência, negligência, sacrilégio, seleção – quase todas palavras tributárias do latim *legere*: reunir, escolher, colher, ler. Do grego *legein* (reunir e falar; há, neste mesmo campo semântico, também o grau “o”: *log*, de *logos*: encontro ou fala), vêm as palavras léxico, alexia, dislexia, dialeto, catálogo, diálogo, eclético, écloga e prolegômeno. Do grau *o*, procedem ainda as palavras (também aplicadas em prefixos e sufixos) análogo, lógico, logística, logo-, logos, -logia, apólogo, apologia, prólogo, epílogo, decálogo, homólogo, logaritmo, paralogismo e silogismo.

É possível relacionar ainda as formas legal, legalidade, legislação, legislativo e privilégio, com o sentido de coleção de leis (itens redigidos, arrolados em contratos), embora seja mais provável que, nestes casos, se trate da raiz proto-indo-européia **lei*, distinta de **leg*, com o sentido de fazer (o que está posto e repousa), presente, *e.g.*, no inglês *law* e *lay*, assim como no português lei. Há, todavia, discussão quanto à verdadeira etimologia de legal/legalidade.

Com algumas variantes menores, estes léxicos sobrevivem em variados idiomas modernos, como o inglês, o francês, o castelhano, o italiano, o alemão, o romeno, o grego, o albanês, o russo, o tcheco, o persa, o sânscrito, etc. Em qualquer um desses idiomas, e mesmo nos falares semitas, hamíticos, autóctones ou orientais (por empréstimo), ao pronunciarmos as palavras colecionistas, estamos reverberando um acervo de sons e sentidos que remontam à mais alta Antigüidade, estendendo uma coleção de sinais sonoros e de símbolos por um arco temporal de mais de 4.000 anos, na mesma linhagem, até hoje muito poderosa: coleção de lógicas, legado longínquo de colegas colecionistas, coligado em um léxico longo e de atual loquacidade.

Teofrasto (~371/~287 a.C.), um dos melhores discípulos de Aristóteles (384-322 a.C), escreveu um belo tratado literário, *Os Caracteres*. Dando continuidade ao projeto de uma teoria pró-criativa da literatura, iniciado com seu mestre na *Poética*, Teofrasto caracteriza (e caricatura) tipos comportamentais, descrevendo-lhes os cacoetes e expressões. Esses tipos se oferecem como um repertório de personagens à disposição dos arte-criadores (dramaturgos

¹ Fonte: The American Heritage - Dictionary of the English Language, Fourth Edition. The Houghton Mifflin Company, 2000.

em particular). Todavia, expressam também uma tipologia psicológica e sensível, de conotação ética e moral. Uma coleção antropológica, de finalidade literária.

Aqui, à moda de Teofrasto, enumerarei alguns tipos e circunstâncias colecionistas, todos eles representativos de distintas epistemologias e motivações associadas ao ato de colecionar. Como mimese verossímil, esses tipos colecionados prestam-se a ilustrar a percepção histórica do colecionar e de colecionadores, em meio a aforismas e anedotas colecionistas.

1. Em uma casa muito humilde em Porto Alegre, através da porta se vê, bem cuidada e exposta em quadros na parede, uma coleção de chaveiros e, na parede ao lado, uma coleção de bonés, com curadoria impecável, rigorosamente alinhados. Rua Antonio Divan, nº 178, Bairro Teresópolis, porta sempre aberta.
2. Que dizer também destes pobres papeleiros e papeleiras que se arrastam pela cidade com dezenas de sacolas, de valor pecuniário e prático nulo? Seria o colecionar um lenitivo reconfortante, assegurado de um grau mínimo de civilidade, sucedâneo da morada que já não existe mais?
3. Nesse sentido, a coleta seletiva de lixo, operada por indigentes nas ruas da cidade, com emergência vital e intenso ardor classificatório, seria a apoteose científica dos colecionistas sem-teto, o elo entre caçadores e coletores e o século XXI.
4. Ao morrer meu avô, *Guilherme Schell Marshall*, encontrei em seus armários um saco repleto de tampas de garrafas térmicas, outro de barbantes, outro de atilhos, um quarto saco cheio de arames de atar e um sem número de outros objetos dessa ordem, que sempre faltam em certos momentos. “Quem guarda o que não precisa sempre tem o que precisa”, dizia um outro tio avô (*Aleixo Dischinger*). Vivo tentando explicar essa prudência simples para minha esposa, *Rovena*, sem grande sucesso. O galpãozinho nos fundos é a reserva técnica das moradas antigas, que falta às habitações atuais, repositório de um colecionismo miúdo e precavido.
5. Eu conheço várias pessoas que colecionam rótulos de vinhos. Retiram o rótulo com cuidado, submergindo a garrafa por longas horas, depois deixam secar e passam a ferro os papéis, antes de irem para catálogos ou pastas. Outros colecionam rolhas. É um material muito importante para a memória social, científica e econômica das comunidades. Para alguns, é o vestígio material de momentos etéreos, de alegria e satisfação enofílica.

6. O colecionista define um critério. Fui exigir do gerente de minha conta uma caneta do banco, que eu cobiçava, muito bonita. Ele prontamente me atendeu, e confessou ser ele próprio um colecionador de canetas – mas somente canetas promocionais, com alguma marca corporativa. Já o eng. *Marcos Abreu* coleciona relógios Omega e canetas da marca Parker 51 (fabricadas em 1947, ano de comemoração dos 51 anos desta marca). Sua coleção de canetas está quase completa, pois ele possui todas, exceto o modelo *Empire State* e uma variante vermelha, fabricada na Inglaterra, e não são mais produzidas ou comercializadas. Colecionadores de canetas pagam facilmente dezenas de milhares de dólares por exemplares preciosos, em um dos grandes mercados mundiais de colecionáveis, sempre presente em leilões.
7. A coleção de *Marcos Abreu* começou quando seu pai lhe doou a primeira caneta. Após as primeiras aquisições e pesquisas, ele já tinha um objeto permanente de busca, e também uma nova pauta turística nas cidades que visita. Hoje, possui documentação exaustiva desses itens (publicações, catálogos, manuais, fotografias, jaquetas, bonés, chaveiros, etc.). Assim como no caso das canetas, os relógios rememoram tradição familiar, vinda de seus avós e de seu pai. Ao ver as horas, percebe também uma outra dimensão do tempo e do vínculo familiar, e uma homenagem sensível aos seus ancestrais. Não lhe seduz a facilidade: “A essência da coisa não está nos 40 relógios e sim no fato de que não se consegue comprar estes relógios em lugar nenhum com facilidade, tem que procurar, cavar, esperar, ter paciência e calma para comprar, restaurar, procurar peças”, afirma *Marcos Abreu*. Definitivamente, as séries colecionáveis vendidas em bancas de jornal não se destinam a este colecionador sofisticado.
8. No filme *Sacrifício*, de *Andrej Tarkovsky* (*Sacrificatio*, 1986), há um personagem importante, o carteiro Otto, que se apresenta como colecionador de histórias sobrenaturais. Ele ocupa no filme uma função entre o hermético (mensageiro) e o sacerdotal (coleccionador de histórias impressionantes: o sagrado narrado, espantoso). Ele dá o exemplo muito impressionante de uma fotografia de um rapaz que foi batida antes dele ir para a guerra. O filme foi revelado muitos anos depois, e na foto revelada aparecia este mesmo rapaz, porém envelhecido, tal como se os anos lhe houvessem passado no registro fotográfico. O sagrado, coleção de histórias espantosas.

9. Será que o *serial killer* possui algum complexo colecionista? Seria a seqüência de crimes uma linguagem dramática?
10. A investigação, todavia, está certamente no ramo colecionista: juntar evidências e dar-lhes a coerência de uma narrativa.
11. Investigar, indiciar, narrar, assim nasceu a história entre os gregos. Édipo, o grande detetive, coleciona indícios, históricos e sobrenaturais, que se ordenam em uma trágica narrativa, e terminam por espetacularizar a lógica terrível de sua patética vida.
12. O museu como “gabinete de curiosidades”, usualmente identificado como instituição basilar da museologia moderna, é na verdade um fenômeno bem mais complexo do que um mero passatempo nobiliárquico ou burguês. As primeiras coleções, como a do médico inglês *Hans Sloane* (que gerou o *British Museum*, em Londres) ou a de *Athanasius Kircher* (em Roma) expressavam sobretudo um propósito científico, de finalidade documental e analítica. São os predecessores do moderno museu científico, a ponte entre Alexandria e as Universidades modernas (do século XIX ao atual).
13. Há, todavia, a coleção imperial, que explica na matriz o que se passa lá longe, naquela terra e povo conquistados. Entra-se no *British Museum* e logo se vê, mais do que maravilhas da cultura universal, sobretudo o que foi o Império Britânico, e seu afã colecionista. Este museu é uma imagem de glória. Convertido em ícone nacional, disputa prestígio com os grandes museus de outras nações ricas: o MET, o Louvre, o Prado, o Hermitage, o Deutsches, museus-ícones de identidades nacionais. Junto com moeda, bandeira, fronteira e hino, os grandes museus são também poderosas ferramentas do nacionalismo moderno, o que os habilita também a refletir, em suas coleções, a história social de nações e do mundo.
14. Ele quer ter tudo, e demonstrar-se o mais poderoso pela opulência de sua coleção. O Rei, o Príncipe, o Duque e o prelado abastado (especialmente o Papa e sua corte) não vêem fronteiras na ambição acumuladora de espécimes. Colecionar é poder. Cada colecionador exulta sobre seus domínios, simbolizados em cada artefato colecionado, polido, ordenado e preservado.
15. Um dos casos mais patéticos de colecionismo: colecionadores que alimentam o mercado negro, adquirindo quadros roubados e outros materiais contrabandeados. Que estética maligna será esta, privativa, oculta, mórbida, temerária? Quem pode se ufanar de

ostentar um Munch roubado na sala de casa? O satânico Dr. No e seus confrades? Colecionistas?

16. No rastro destas coleções, alimentando nova onda de usurpação patrimonial, assistimos no momento à intensa e irreversível espoliação do patrimônio arqueológico iraquiano, patrimônio dos primórdios da humanidade. A memória mesopotâmica tinha especial relevância ao tirano deposto, que investiu em restaurações e museus, fazendo do Iraque um dos países de atuação patrimonial mais relevante no Oriente Médio, atrás apenas de Israel, onde a questão patrimonial é também prioridade estratégica nacional. Com a invasão das tropas norte-americanas e seus aliados, sabe-se que este dano tornou-se monumental, arrasando-se museus, coleções e sítios arqueológicos, premiando a ação de contrabandistas e abrindo lacunas irrecuperáveis na memória histórica. A imensa maioria destes artefatos se dirige a coleções privadas norte-americanas, que, por sua vez, alimentam também os grandes museus. O ciclo da pirataria é inesgotável, obsessão mórbida. E o neo-imperialismo tem seus caminhos. As patologias do colecionismo.
17. Os Museus de História Natural, de ambos os lados do Atlântico, também testemunham este afã de domínio: domesticar a natureza selvagem e explicá-la nos dioramas e vitrines do Museu, no centro da cidade. O saber triunfou, conhecemos e controlamos a natureza, no Velho e no Novo Mundo! Tanto quanto o grande museu nacional expõe a história do nacionalismo e do imperialismo, o museu de história natural preserva a história social das epistemologias científicas.
18. História infantil colecionista, por excelência: João e Maria, e a diferença trágica entre acervo permanente e volátil.
19. Pergunta aos estudiosos da formação cognitiva, piagetanos em particular: a paixão infantil por coleções de pedras, tampinhas e outros que tais apresentaria paralelos com a formação da linguagem e a aquisição de outras competências narrativas? Piaget considerou que o processo de seleção é anterior ao de ordenação, mas isto ele não aplicou especificamente aos casos de aquisição da linguagem ou da identidade cognitiva, mas mais precisamente ao pensamento matemático. Nestes casos, cumpre lembrar também não apenas a racionalidade e narrativa, mas também a afetividade e demais componentes do sujeito.

20. Será que a aposta lotérica freqüente é uma coleção de esperanças, recorrente e obsessiva?
21. Ao longo de suas campanhas, Alexandre Magno mandou a seu mestre Aristóteles, na Grécia, muitos exemplares coletados no Oriente, entre eles o pavão e a cana de açúcar, que chegaram à Europa neste momento (entre 334 e 323 a.C.). Fruto desta época de expansão imperial colecionista, surge o primeiro museu-biblioteca da história: a biblioteca de Alexandria, cultivada e preservada pelos Ptolomeus. A perda desta coleção, síntese da ciência de vários milênios, sob o furor obscurantista dos cristãos tardo-antigos, fez a humanidade recuar 15 casas.
22. O próprio Aristóteles para escrever seu tratado *A Política* colecionou cerca de 158 constituições de cidades. O resultado é de aplicação purificadora: a busca do modelo em sua aplicação prática. Todavia, como quase toda a obra de Aristóteles, este livro-lição pode ser lido como uma resposta a Platão, neste caso, encontrando o sentido da política na cidade, colecionada e examinada, e não mais em um princípio único, celestial, no mundo das idéias. Coleção e análise *versus* idealismo e autoridade.
23. Aristóteles é provavelmente o primeiro colecionador sistemático da História. Coletava exemplares e os estudava à exaustão. Assurbanipal (séc. VII a.C.) formou uma biblioteca formidável, na cidade de Nínive, na Assíria. Dela nos chegaram algumas obras acadianas, como o poema épico Gilgamesh (em fragmentos). Todavia, em que pese a sua relevância e primazia, a Biblioteca de Nínive não se perpetuou em tradições similares no Mundo Antigo, no Oriente ou no Ocidente. Já Aristóteles, deve ser considerado como patrono de todos os colecionistas.
24. Será possível uma coleção sem um comportamento obsessivo, um desejo e ansiedade por encontrar a *avis rara*, a espera zelosa e ativa pelo encontro com aquele artefato perfeito, procurado por tudo?
25. Quando você tem amigo(a) que coleciona bibelôs ou lembranças de outros países, vamos para uma fronteira ética do colecionismo. É possível trazer-lhe lembranças? Tem algum valor o *souvenir* aportado em coleção por terceiros?
26. Para otimizar a visita aos grandes museus europeus e norteamericanos, neles eu só registro em foto algumas temáticas centrais: dionisismo, *orbis terrarum* assinatura gestual de artista e iconologias exóticas. O resultado aparece em bancos de imagens

temáticos, coleções que modulam a visão de outras coleções, um olhar ao mesmo tempo linear e transversal.

CONCLUSÃO

A relação entre coleção, razão e linguagem não pode ser desprezada, pois encontra-se nas raízes culturais de boa parte da humanidade e dela decorrem as demais especializações históricas que hoje conhecemos. A condição moderna é também a soma de todos os potenciais históricos construídos *ex illo tempore*. A dimensão profunda de nossa identidade cultural inclui densas camadas de memória cultural, fatores dominantes ou recessivos de nosso código genético, prontos a eclodir de seu estado de latência, em expressões e cruzamentos que nem sempre chegamos a perceber ou controlar. Seria uma redução absurda dos horizontes identitários circunscrevermos a condição moderna à duração do Estado moderno, desprezando o imenso lastro de experiências e memórias acumulado por nossa espécie. Em uma época de neo-barbárie, importa, sobretudo, compreender por quais processos ingressamos em ou abandonamos estados civilizacionais superiores. Com escusas ao pós-moderno, o sentido de superior aqui é muito claro: condizente com nossas melhores finalidades e possibilidades culturais.

BIBLIOGRAFIA

- ANTTILA, Raimo. *Greek and Indo-European etymology in action: proto-Indo-European *Ag-*. Amsterdam e Philadelphia: J. Benjamins, 2000.
- BENVENISTE, Emile. *Indo-European language and society*. London: Faber, 1973.
- BENVENISTE, Emile. *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. Paris: Éditions de Minuit, 1969.
- BENVENISTE, Emile. *Origines de la formation des noms en indo-européen*. Paris: Adrien-Maisonneuve, 1973.
- BIRD, Norman. *The roots and non-roots of Indo-European: a lexicostatistical survey* Norman Bird. Wiesbaden: Harrassowitz, 1993.
- FORTESCUE, Michael D.. *Indo-European reflections*. Copenhagen: C.A. Reitzel, 1996.
- KRISTEVA, Julia. *Épistémologie de la linguistique*. Hommage à E. Benveniste. Paris: Didier, 1971.
- PIAGET, Jean. *Essai de logique opératoire*. Paris: Dunod, 1972.
- PIAGET, Jean. *La psychologie de l'intelligence*. Paris: A. Colin, 1952.

- POZZER, Katia Maria Paim, *Les archives privées des marchands à Larsa pendant la deuxième moitié du règne de Rim-Sin*. (tese de doutorado) Paris: Université Paris 1 (Sorbonne), 1996.
- ROBERTS, Edward A.; Pastor, Bárbara. *Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española*. Madrid: Alianza, 1996.
- WATKINS, Calvert. *The American heritage dictionary of Indo-European roots*. Boston: Houghton Mifflin, 2000.
- WINN, Shan M. M. *Heaven, heroes, and happiness: the Indo-European roots of Western ideology*. Lanham, Md., University Press of America, 1995.